

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович
Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ХАЛИЛОВ Руслан Шавкатович

Тошкент давлат педагогика университети

“Тасвирий санъат кафедраси”

доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10635830>

ПОРТРЕТ КОМПОЗИЦИЯСИ ЯРАТИШДА БАДИЙ ОБРАЗ КОНЦЕПЦИЯЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола портрет композициясини яратиш жараёнида бадий образ концепцияларини қўллашнинг аҳамияти ва усуллари ҳақида маълумот беради. Бу жараёнда рассомнинг ижодий ёндашуви, образни танлаш ва уни ифодалашнинг турли усуллари муҳокама қилинади. Мақолада композиция ва нисбатларнинг аҳамияти, ёритиш ва соя-рангларнинг роли, экспрессия, рангларнинг уйғунлиги, шахсий услуб ва янгилик, контекст ва маданият, технология ва янги усуллар, психология ва фалсафа, ижодий жараён ҳамда маънавий энергия ва илҳом каби муҳим концепциялар таҳлил қилинади. Мақола портрет санъатида бадий образ яратиш жараёнининг муҳим жиҳатларини ёритиб, рассомнинг ички дунёси ва образнинг руҳий ҳолатини акс эттиришдаги чуқур мазмун ва маънони очиқ беради.

Калит сўзлар: бадий образ, визуал санъат, композиция, портрет, рассом, ижодий ёндашув, образни ифодалаш, рассомлик маҳорати, санъат асари, чизги техникалари, рангтасвир, портрет композицияси, индивидуал ёндашув, эстетика.

КОНЦЕПЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В СОЗДАНИИ ПОРТРЕТНОЙ КОМПОЗИЦИИ

АННОТАЦИЯ

Данная статья рассматривает о значении и методах применения концепций художественного образа в процессе создания портретной композиции. В этом процессе обсуждается творческий подход художника, выбор образа и различные методы его выражения. В статье анализируются такие важные концепции, как значение композиции и пропорций, роль освещения и цвет теней, экспрессия, гармония цветов, личный стиль и новаторство, контекст и культура, технология и новые методы, психология и философия, творческий процесс, а также духовная энергия и вдохновение. Статья освещает важные аспекты процесса создания художественного образа в портретном искусстве, раскрывая глубокий смысл и значение в отражении внутреннего мира художника и психологического состояния образа.

Ключевые слова: выражение образа, визуальное искусство, индивидуальный подход, колорит, композиция, композиция портрета, произведение искусства, портрет, творческий подход, техники рисования, художественное мастерство, художник, художественный образ, эстетика.

CONCEPTS OF ARTISTIC IMAGE IN CREATING PORTRAIT COMPOSITION

ANNOTATION

This article provides information on the importance and methods of applying concepts of the artistic image in the process of creating a portrait composition. In this process, the artist's creative approach, the choice of the image, and various methods of its expression are discussed. The article analyzes important concepts such as the significance of composition and proportions, the role of lighting and color shades, expression, harmony of colors, personal style and innovation, context and culture, technology and new methods, psychology and philosophy, the creative process, as well as spiritual energy and inspiration. The article highlights important aspects of the process of creating an artistic image in portrait art, revealing the deep meaning and significance in reflecting the inner world of the artist and the psychological state of the image.

Keywords: Artistic image, visual art, composition, portrait, artist, creative approach, expression of the image, artistic skill, art piece, drawing techniques, color painting, portrait composition, individual approach, aesthetics.

Санъат ва хусусан портрет жанри, инсон маънавиятининг мураккаб қирраларини акс эттиришга қодир бўлган воситалардан бири ҳисобланади. Портрет яратишдан асосий мақсад - инсон қиёфаси орқали унинг ички дунёсини, характерини ва ҳаёт қарашларини ифодалашдир. Бу жараёнда бадиий образ концепциялари муҳим роль ўйнайди, чунки улар санъаткорга мавзу моҳиятини теран ва кўп қиррали акс эттириш имконини беради.

Бадиий образ концепциялари портрет композициясини яратишда фақатгина ташқи кўриниш ва мимикаларни акс эттиришдан ташқари, қиёфачининг ички дунёсига чуқурроқ кириб боришни тақозо этади.

Тасвирий санъатда бадиий образ бу - рассомнинг ижодий фикри ва ҳис-туйғулари натижасида яратилган, реал ҳаётдаги ёки тасаввурдаги шахсларнинг идеаллаштирилган тасвиридир. Ушбу образлар мураккаб психологик, маданий ва фалсафий қатламларни ўз ичига олиши мумкин, шу билан бирга, улар санъатнинг энг муҳим элементларидан бири ҳисобланади.

Портретда бадиий образни яратиш учун санъаткор олдиндан аниқ ва мукамал концепция ишлаб чиқиши керак. Бу концепция моделнинг ташқи қиёфаси, характери, ижтимоий мавқеи каби кўплаб омилларни ўз ичига олади. Шунингдек, ижодий жараёнда ранглар, чизиқлар, шакллар, колорит, динамика каби композиция элементларининг аҳамияти катта. Бу элементлар орқали санъаткор моделнинг ички дунёсини ва ҳиссиётларини тўғри ва ишонарли тарзда ифодалашга интилади [1].

Композиция элементларининг муваффақиятли танланиши ва уйғунлаштирилиши портретнинг умумий таассуроти ва эстетик қийматини янада оширади. Рангларнинг психологик таъсири, чизиқларнинг динамикаси ва шаклларнинг симметрияси каби элементлар, моделнинг руҳиятини ва характерини янада чуқурроқ акс эттиришга имкон беради. Шунингдек, ёруғлик ва соя орқали санъаткор моделнинг ички кечинмаларини ва мураккаб ҳиссиётларини тасвирлашда муҳим роль ўйнайди.

Портрет композициясида муҳим аҳамиятга эга бўлган яна бир жиҳатлардан бири - бу маданий ва ижтимоий контекстларнинг чуқур тушунилишидир. Бугунги кунда санъаткорлар турли маданиятлар ва ижтимоий гуруҳларга мансуб кишиларнинг портретларини яратишда уларнинг маданий мероси, анъаналари ва ҳозирги замон тақозоларини ҳисобга олишади. Бу эса асарларга чуқур маъно ва кенг даражадаги аудитория билан резонанс яратиш қобилиятини бағишлайди.

Портрет жанрида бадиий образларни яратиш жараёнида санъаткорнинг шахсий ижодий қарашлари ҳам муҳим роль ўйнайди. Ҳар бир санъаткор ўзининг ноёб ижодий услубини ва назариясини ишлаб чиқади, бу эса унинг асарларига индивидуаллик ва таниқлилиқ бахш этади. Масалан, баъзи санъаткорлар реализм йўналишида ишлашни афзал кўришса, бошқалари импрессионизм, сюрреализм ёки абстракционизм каби модерн ёки постмодерн йўналишларда ижод қилишни танлашади. Ҳар бир йўналиш ва услуб портрет композициясида бадиий образларни яратишнинг ўзига хос усуллари ва техникаларини таклиф этади [2, 3].

Портрет санъатининг асосий мақсади - моделнинг шахсиятини, унинг ички дунёсини ва туйғуларини максимал даражада аниқ ва чуқур ифодалашдир. Бу жараёнда санъаткорнинг маҳорати, ижодий қараш ва бадиий тасаввур кучи муҳим аҳамият касб этади. Портрет композициясида муваффақиятли бадиий образни яратиш учун санъаткор модел билан чуқур руҳий алоқа ўрнатиши, унинг ташқи ва ички дунёсини тўғри тушуниши ва буни визуал шаклда самарали ифодалай олиши керак.

Портрет композициясида бадиий образларни яратиш - бу фақатгина санъаткорнинг техник кўникмалари ва маҳоратидангина эмас, балки унинг ижодий тасаввури, маданий ва ижтимоий контекстларни чуқур англаши ҳамда модел билан ўрнатилган руҳий алоқадан келиб чиқадиган мураккаб ва ижодий жараёндир. Тасвирий санъатда портрет композицияси ўзининг янги ёндашувлари, техникалари ва концепциялари билан доимий равишда ривожланиб, санъатшунослар ва муҳлисларни ҳайратга солишда давом этмоқда.

Образ яратишда ижодий ёндашув - бу жараённинг бошланишидир. Рассом қиёфачини кузатар экан, унинг индивидуаллиги, ҳаёт тарзи, ички дунёси ва туйғулари ҳақида фикр юритади. Бу тафаккур жараёни рассомга моделнинг энг ёрқин ва ҳал қилувчи хусусиятларини аниқлашга ёрдам беради, бу эса портретда ушбу хусусиятларни жозибали равишда акс эттириш имконини беради. Ижодий жараённинг бу босқичида рассомнинг асосий вазифаси - моделнинг шахсиятини, унинг ички дунёси билан боғлиқ маълумотларни тўплаш ва бу маълумотлардан келиб чиққан ҳолда, портретнинг асосий концепциясини ишлаб чиқишдир.

Бадиий образни ифодалашда рассомлар турли хил услублар ва техникалардан фойдаланишади. Булар орасида чизиқларнинг динамикаси, рангларнинг уйғунлиги ва контрастлари, ёруғ ва сояларнинг ўйини каби элементлар муҳим ўрин тутади. Портретнинг композициясида рассом шахснинг характери ва эмоцияларини энг яққол кўрсатиш учун энг мос келадиган элементларни танлайди.

Рангларнинг танланиши портретнинг умумий муҳитини белгилайди ва моделнинг характери, унинг ижтимоий мавқеига ёки ҳаётнинг позициясига ишора қилиши мумкин. Рангларнинг символик маъноси портретга чуқур маънавий ўлчам беради ва уни томошабинлар учун янада қизиқарли қилади.

Масалан, агар қиёфачининг табиатида бирор-бир драматик ёки лирик жиҳат бўлса, рассом буни тасвирда соялар ва ёруғлик орқали, ёки аниқ ва динамик чизиқлар билан ифодалашга уринади. Шу тариқа, портретда моделнинг шахсияти, унинг руҳий кайфияти ва ҳатто унинг феъл-атворининг маълум бир лаҳзалари мураккаб ва кўп қиррали тарзда акс эттирилади.

Портрет санъатида контекст ва маданиятнинг роли жуда муҳим. Рассом портрет ишланаётган шахснинг маданий мероси, ижтимоий мавқеи ва шахснинг утмишини инобатга олиши керак. Бу омиллар портретнинг мазмуни ва маъносини бойитади, уни томошабинлар учун янада аҳамиятли ва тушунарли қилади [4].

Образни яратишда рассом танлаган техника ва материаллар ҳам муҳим аҳамиятга эга. Қоғоздан тортиб, матогача, акварелдан, мойбўёқларгача - ҳар бир материал ва техника портретга ўзига хос туйғу ва атмосферани кўшиш имконини беради. Баъзи рассомлар анъанавий техникаларга содиқ қолсалар, бошқалари замонавий ёки экспериментал услубларни афзал кўришади. Ҳар икки ҳолатда ҳам, танланган усул шахснинг шахсиятини ва рассомнинг ижодий қарашларини акс эттириши керак.

Ҳар бир портрет ноёбдир, чунки у моделнинг ноёб шахсияти ва рассомнинг индивидуал ижодий ёндашувини ўзида мужассам этади. Рассомнинг вазифаси - моделни кўриш ва уни қайта яратишда ўзининг шахсий туйғулари ва бадиий кўз қарашларини бирлаштириш. Бу жараёнда рассом моделнинг ички дунёсига чуқур кириб бориши, унинг эмоциялари ва характерини тўғри тушуниши ва буни санъат асари орқали ифода этиши керак.

Натижада, портретнинг муваффақияти фақат рассомнинг техник маҳоратигагина эмас, балки унинг тасвирланувчига бўлган чуқур тушунчаси ва шахсий ижодий ёндашувига ҳам боғлиқ. Портрет композициясини яратишда бадиий образ концепцияларини қўллаш орқали рассом моделнинг моҳиятини ва унинг ҳаётининг маълум бир лаҳзасини абадийлаштириши мумкин.

Портрет санъатида психология ва фалсафанинг аҳамияти каттадир. Портрет орқали рассом моделнинг руҳий ҳолатини, унинг ҳаётий қарашларини ва фалсафий муносабатларини ифода этади. Бу ўз навбатида, портретга чуқур маънавий ўлчам бағишлайди ва уни фақат визуал санъат асари эмас, балки мураккаб психологик ва фалсафий мазмунга эга бўлган асарга айлантиради.

Образ яратиш жараёни - бу фақат техника ва усулларни қўллаш эмас, балки чуқур ижодий изланиш ва тажриба ҳамдир. Рассом ўз ижодий ғояларини амалга ошириш учун турли хил усуллар ва ёндашувлардан фойдаланади. Бу жараёнда рассомнинг шахсий тажрибаси, унинг ижодий интуицияси ва бадиий тафаккури муҳим роль ўйнайди.

Портрет санъатида маънавий энергия ва илҳомнинг аҳамияти жуда каттадир. Рассомнинг ички дунёси ва унинг моделга бўлган муносабати портретга кучли маънавий энергия бағишлайди. Бу энергия портретни ҳаётга тўлдиради ва уни ҳақиқий санъат асарига айлантиради. Илҳом эса рассомга янги ғояларни кашф этиш ва уларни ижодий тарзда ифода этиш имконини беради [5].

Ҳар бир рассомнинг ўзига хос услуби бор, бу услуб портретга ноёблик ва индивидуаллик бағишлайди. Шахсий услуб ва янгиликлар портрет санъатида муҳим ўрин тутаяди, чунки улар асарга замонавийлик ва аҳамият бағишлайди, шу билан бирга, рассомнинг ўзига хос ижодий қарашини намоён этади.

Портрет композициясида бадиий образнинг концепциялари - бу санъатнинг мураккаб ва кўп қиррали жараёнидир. Ушбу концепциялар орқали рассом портретланаётган шахснинг ички дунёсини, унинг руҳий ҳолатини ва ҳаётий қарашларини ифода этишга интилади. Портрет санъати нафақат рассомнинг маҳорати ва ижодий қобилиятини намоён этади, балки инсониятнинг маданий ва маънавий меросини ҳам бойитади. Бундай ёндашув санъат асарининг чуқур маънавий ва эстетик қийматини оширади, уни нафақат кўзга, балки қалбга ҳам таъсирли қилади. Шундай қилиб, портрет санъатида бадиий образ яратиш - бу ижодий изланишлар, маҳорат ва илҳомнинг уйғунлигидир, бу эса санъатнинг бой ва кўп қиррали меросини бойитишга хизмат қилади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Н. Ли: Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. Эксмо, 2021 г.
2. Туланова Дилноза Журахановна. Актуальные вопросы изучения творческого наследия русских художников в развитии пейзажной живописи узбекистана // European Journal of Arts . 2023. №1 . С. 3 - 10. URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/512-aktualnie-voprosi-izucheniya-tvorcheskogo-nasl>
3. Makhkamova Saodat Bakhtiyarovna THE FORMATION OF VISUAL ARTS SKILLS OF SCHOOLCHILDREN IN PERFORMING SKETCH, COMPOSITION AND CREATIVE WORKS // European Journal of Arts . 2024. №1 . URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/894-the-formation-of-visual-arts-skills-of-schoolc>
4. Х.Султонов. Tasviriy san'at kompozitsiyasi. O'quv- qo'llanma – Toshkent.: « Yangi Chirchiq prints », 2023. - 124 бет
5. Халилов Р. Ш. Золотое сечение - язык гармонии // Европейский журнал искусств. 2023. №2 . С. 3–7. URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/610-zolotoe-sechenie-yazik-garmonii>.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz